

RESTAURO E RETROFIT DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PARANÁ

4. Teoria e Práticas da Intervenção no Moderno

Salvador Gnoato

Dr. PUCPR

salvadorgnoato@yahoo.com.br

Resumo

O Centro Cívico de Curitiba foi projetado no Rio de Janeiro por uma equipe de arquitetos coordenada pelo professor David Azambuja em 1951, antecipando em meia década a Praça dos Três Poderes em Brasília. O projeto de Sergio Rodrigues para o Palácio da Justiça teve o acompanhamento de Lucio Costa, com notória referência ao Palácio Capanema. Sua atividade como designer teve início em Curitiba em sua loja Móveis Artesanal Paranaense na mesma década. Apenas onze pavimentos foram executados dos 33 originais previstos para o Palácio da Justiça. O restauro do térreo, mezanino e primeiro pavimento restabeleceu as soluções originais de espaço, incluindo a escada nobre circular. O sétimo pavimento teve tratamento de “restauro exemplar” para os elementos em madeira e para formas curvas originais dos sanitários. Foi desenvolvido um trabalho criterioso no restauro dos revestimentos cerâmicos das fachadas, com levantamento fotográfico, mapeamento das patologias e recolocação das pastilhas 2x2cm tipo “miscelânea”. Os *brises-soleils* foram substituídos por novos com mesmo desenho e cor. Com mesma paginação e funcionamento as esquadrias de ferro foram substituídas por alumínio em cor natural com vidros incolores, cumprindo exigências de segurança e sustentabilidade. Complementando o *retrofit* foram refeitas as instalações hidráulicas e elétricas, introduzindo também um sistema de ar condicionado. O restauro do Palácio da Justiça recompôs sua monumentalidade conforme sua ocupação histórica junto ao conjunto do Centro Cívico de Curitiba fazendo parte do desenvolvimento inicial da arquitetura moderna brasileira.

Palavras Chave: Sergio Rodrigues, Restauro e Retrofit, Centro Cívico, Curitiba.

Abstract

Curitiba's Civic Center was designed in Rio de Janeiro by a team of architects coordinated by Professor David Azambuja in 1951, anticipating in half a decade the *Três Poderes square* in Brasilia. In turn, Sergio Rodrigues' project to the *Palácio da Justiça* had Lucio Costa's assistance, which explains the Capanema Palace references. Rodrigues' activities as a designer began at Curitiba, in his *Móveis Artesanais Paranaense* furniture store, at the same decade. Only eleven of the *Palácio da Justiça* original project's predicted 33-floor building were constructed. The restoration project of the ground floor, the mezzanine and the first floor reestablished the original space solutions, including the circular noble stairs. The 7th floor had an “exemplary restoration” with the wooden elements and the preservation of the original curves of the restrooms. A thorough restoration was made to refurbish the ceramic covering of the façade, with a photographic survey, a pathology mapping and replacement of the 2x2 cm ceramic tiles “miscellaneous” type. The *brises-soleils* were replaced with the same design and color. To keep the same aspects as before, the window frames were replaced by aluminum with the same configuration, in natural color and colorless glass, according to the safety and sustainability regulation requirements. Complementing the *retrofit*, the hydraulic and electric installation were remade, introducing also an air conditioning system. The restoration of the Justice Palace revitalized the architectonic qualities of the building according to its historical occupation, keeping the image of the whole set intact towards the context of the remaining Curitiba's Civic Center.

Keywords: Sergio Rodrigues, Restoration and Retrofit, Civic Center, Curitiba.

RESTAURO E *RETROFIT* DO PALÁCIO DA JUSTIÇA DO PARANÁ

4. Teoria e Práticas da Intervenção no Moderno

O restauro do Palácio da Justiça do Paraná preservou a arquitetura de um edifício cuja concepção está diretamente relacionada com o Palácio Capanema no Rio de Janeiro. Inicialmente destinado às Secretarias de Estado, o Palácio da Justiça foi projetado por Sergio Rodrigues, mas sua execução ficou incompleta. O trabalho de restauro restabeleceu as características originais dos elementos construtivos e revestimentos existentes no edifício, ao mesmo tempo que suas instalações precisavam de *Retrofit* para permitir seu uso como sede administrativa do Tribunal de Justiça do Estado.

O Centro Cívico de Curitiba

Bento Munhoz da Rocha (1905-1972) foi deputado constituinte em 1946, e mais tarde governador do Paraná (1951-1955). Decidido a fazer uma gestão como intuito de modernizar o Estado criou a *Comissão Especial das Obras do Centenário* - CEOP, para comemorar a emancipação política da comarca de São Paulo ocorrida em 1853. Além do Centro Cívico a lista de obras incluía o Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública, a Casa da Criança e o Grupo Escolar Tiradentes. (MUELLER, 2006)

O local do Centro Cívico já estava definido como um dos “Centros Funcionais” do Plano Agache (1943), que continha um projeto de arquitetura eclética para o conjunto. Nos anos da Segunda Guerra Alfred Agache (1875-1959) esteve no Brasil elaborando planos para cidades seguindo tardiamente os princípios do urbanismo de Paris, propondo grandes avenidas dentro de uma visão de cidade concêntrica. (CAROLLO, 2002)

Embora não executados, alguns projetos de Centro Cívico foram elaborados na década de 1940 para a Cidade dos Motores, no estado do Rio de Janeiro de Josep Ll. Sert (1945); para Saint-Dié na França de Le Corbusier (1946) e para a área do desmonte do Morro de Santo Antônio no Rio de Janeiro de Affonso Eduardo Reidy (1948). Estas propostas adotaram os princípios do primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna - CIAMs, apresentando edifícios isolados em uma ampla “praça seca”.

A equipe que projetou o Centro Cívico de Curitiba antecipou em meia década a Praça dos Três Poderes do Plano de Brasília (1956) de Lucio Costa (1902-1998), que apresenta o Palácio do Planalto (poder Executivo), o Supremo Tribunal Federal STF (poder Judiciário) e o conjunto do Congresso Nacional (poder Legislativo) projetados por Oscar Niemeyer. A percepção de “praça seca” entre estes edifícios se perde na escala de Brasília, cuja monumentalidade transcende os espaços característicos das praças europeias.

Em 1951 o governador Bento Munhoz da Rocha convidou uma equipe de arquitetos¹ formados na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, sob a coordenação do professor David Xavier Azambuja (1910-1981)² para elaborar o projeto do Centro Cívico de Curitiba. A maquete deste projeto foi apresentada na 2ª Bienal de São Paulo (1953) e suas

¹ Composta por Olavo Reidig de Campos (1906-1984), Flavio Regis Nascimento e Sérgio Roberto Santos Rodrigues.

² David Xavier Azambuja nasceu em Curitiba; formou-se engenheiro-arquiteto pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro (1932); estudou paisagismo na *American Landscape School*, em Yowa nos Estados Unidos (1937); recebeu medalha de ouro na *V Exposição Pan-Americana de Arquitetura e Urbanismo* no Uruguai; foi membro da Comissão de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro (1940-1955); e projetou os edifícios da Reitoria e das Faculdades de Filosofia e Economia da UFPR em Curitiba (1962).

fotos publicadas na *L'Architecture D'Aujourd'hui* N° 42-43 de 1952, e no livro de Henrique Mindlin em *Modern Architecture in Brazil*, editado em 1956. (Figura 1)

Figura 1: Fotos da maquete do Centro Cívico de Curitiba, David Azambuja e equipe (1951).
Fonte: www.institutosergiordrigues.com.br

Apesar de alterar a concepção da praça cívica entorno de edifícios *Beaux Arts*, o projeto do Palácio Iguazu localizou o parlamento do chefe do executivo descentralizado na fachada, mas permanecendo no eixo da avenida Cândido de Abreu. Desta forma ficou mantida a ideia de Alfred Agache de localizar o Centro Cívico estadual no eixo da praça Tiradentes, onde seria construído o Centro Administrativo municipal.

A concepção de construir monumentos no ponto de fuga de grandes avenidas, concebido por Domenico Fontana (1543-1607) em 1585 para o Papa Sixto V, no Renascimento Italiano ainda permaneceram no imaginário dos urbanistas do Século XX, como no Plano Agache de Curitiba e no eixo monumental do Plano de Brasília. (LOEWEN; AZEVEDO, p. 31)

Em 1954 foram inaugurados o Palácio Iguazu (sede do Executivo) e o Tribunal do Júri; os edifícios da Assembleia Legislativa, do Plenário e das Secretarias foram concluídos alguns anos mais tarde. Do conjunto destinado às Secretarias de Estado, não foi executada uma grande cúpula de concreto armado destinado a “Controladoria e Recebedoria” e do total de 33 pavimentos previstos para a torre, apenas 11 foram concluídos, destinados a partir de então a sediar o Palácio da Justiça. A Casa do Governador, o Tribunal Eleitoral e o edifício destinado às Comissões da Assembleia Legislativa também não saíram do papel.

Quanto ao paisagismo da “praça seca” o Monumento ao Centenário junto a um espelho d’água, nem tampouco os jardins projetados junto aos edifícios não foram executados. Desde sua inauguração o acesso ao Centro Cívico acontece através do prolongamento da Avenida Cândido de Abreu “rasgando” a “praça seca” originalmente pensada para uso exclusivo de pedestres.

Na década de 1950 a economia do Paraná estava inteiramente vinculada ao cultivo do Café, quando em 1953 uma grande geada de inverno destruiu a maior parte da safra daquele ano. As consequências desastrosas deste evento reduziram os recursos financeiros do Estado alterando a conclusão das obras do Centro Cívico.

Em 1977 Roberto Burle Marx (1909-1994) recebeu a encomenda de um projeto de paisagismo para a área ampliada do Centro Cívico de Curitiba, nunca executado em sua totalidade. Alguns fragmentos do projeto, como o piso de *petit pavet* junto aos edifícios de Secretaria de Estado e do Museu Oscar Niemeyer - MON; incluindo-se a vegetação de uma pequena praça junto ao Palácio da Justiça, que ainda permanece no conjunto.

Nas décadas seguintes de sua inauguração o Centro Cívico de Curitiba recebeu novos edifícios e teve sua área física ampliada. Ainda nos anos 1950 o conjunto agregou a Casa da Criança projetada por Emir d'Ávila e do outro lado da avenida Cândido de Abreu, a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba executada por Rubens Meister em 1960.

Em 1967 os arquitetos Roberto Gandolfi e José Sanchotene projetaram o Tribunal de Contas do Paraná e, em 1976, a equipe formada por Joel Ramalho Jr., Leonardo Oba e Guilherme Zamoner foram os responsáveis pelo Anexo da Assembleia Legislativa dentro ainda da área original do Centro Cívico.

Na área posterior ao Palácio Iguazu, Oscar Niemeyer projetou uma grande barra de concreto armado em 1967, inicialmente destinado ao Instituto de Educação do Paraná - IEP, que nunca foi utilizado para fins educacionais. Em 1971 o escritório de Luiz Forte Netto adaptou o edifício para instalações das Secretarias de Estado. Em 2002 Oscar Niemeyer foi chamado para transformar o edifício em museu que adotou seu nome, o MON, incluindo ainda um salão principal popularmente conhecido como "Olho".

Nesta mesma área ampliada do Centro Cívico, a equipe formada por Luiz Forte Netto, Orlando Busarello e Dilva Busarello projetou em 1997, dois blocos retangulares de vidro destinados às Secretarias de Estado.

Considerando a inserção dos diversos edifícios executados após o projeto original da equipe de David Azambuja, o conjunto arquitetônico do Centro Cívico de Curitiba teve seu processo de tombamento pelo Patrimônio Estadual iniciado em 2003 e concluído em 2012.³

Sergio Rodrigues arquiteto e *designer*

A atividade profissional de Sergio Rodrigues teve início em Curitiba em função do Palácio da Justiça, seu mais importante projeto de arquitetura, e do *design* de suas primeiras peças de mobiliário executadas para a loja Móveis Artesanal Paranaense.

Sergio Rodrigues nasceu em 22 de setembro de 1927 no Rio de Janeiro onde faleceu em 1º de setembro de 2014. Era filho do pintor Roberto Rodrigues e sobrinho do escritor Nelson Rodrigues (1912-1980) e do jornalista esportivo Mario Rodrigues Filho (1908-1966) nome oficial do estádio do Maracanã. Quando cursava a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Brasil, Sergio Rodrigues foi convidado pelo professor David Azambuja que considerava seu "padrinho", como auxiliar de ensino de sua disciplina: *Arquitetura de*

³ Livro do Tombo II, sob nº 169, processo 05/2003, 25 de maio de 2012, Coordenadoria do Patrimônio Cultural – CPC da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Interiores “foi quando descobri que o interior era mais importante que a casca, o invólucro”. (RODRIGUES, 2014)

Em 1951, ainda quintanista de arquitetura Sergio Rodrigues ingressou na equipe do Centro Cívico de Curitiba, “instalado no estúdio de Flavio Regis Nascimento na Rua Quitanda, no Rio de Janeiro, que recebia visitas de três a quatro vezes por semana de Lucio Costa na hora do almoço, interessadíssimo no projeto”. (RODRIGUES, 2014)

O acompanhamento da obra do Palácio da Justiça e a importância de Curitiba como polo de desenvolvimento de móveis em madeira motivou Sergio Rodrigues criar a Móveis Artesanal Paranaense em 1954, associado com os *designers* italianos Carlo Hauner (1927-1996), formado em Desenho Técnico na Academia de Brera, em Milão, e seu irmão Ernesto Hauner (1931-2002). Ponto de partida para o *design* do móvel moderno brasileiro, esta loja localizada na Praça Carlos Gomes, foram realizadas diversas exposições reunindo artistas e *designers* de vanguarda. Ainda em Curitiba Sergio desenhou suas primeiras peças de mobiliário como o Sofá *Hauner* apresentado em 1954, estruturado em madeira maciça com almofadões revestidos em couro ou tecido.

No ano seguinte passou a comandar o setor de criação da loja Forma em São Paulo onde conheceu Gregori Warchavchik (1896-1972) e Lina Bo Bardi (1914-1992) outros pioneiros do mobiliário moderno no Brasil.

Em 1955 retornou ao Rio de Janeiro e iniciou seu trabalho junto a Móveis Oca, onde além de desenhar, Sergio também executava as peças de mobiliário. Desta fábrica nasceram suas mais importantes realizações como *Cadeira Lucio Costa* (1956), a *Poltrona Leve Oscar Niemeyer* (1956), a *Poltrona Gio* (1958), a *Cadeira Drummond* (1959) além de sua principal criação: a *Poltrona Mole* (1957). Esta poltrona adotando o nome de *Sheriff* passou a ser produzida e exportada pela firma ISA em Bergamo, próximo a Milão. Um exemplar da *Mole* integra o acervo do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque - MoMA.

O mobiliário desenhado por Sergio Rodrigues adquiriu fama internacional através de divulgações na década de 1950 pela Revista *Domus* de Milão. Apresentando uma variação da poltrona *Mole*, o *designer* recebeu em 1961, o primeiro lugar no *Concorso Internazionale Del Mobile* em Cantu, na Itália, em cujo júri faziam parte Arne Jacobsen (1902-1971) e Ignazio Gardella (1905-1999).

Além da Oca, Sergio Rodrigues trabalhou também para a Mobilínea, Meia Pataca e Cimbarra. Suas peças de mobiliário foram amplamente utilizadas nos palácios projetados por Niemeyer. Em 1960 desenhou a *Mesa Itamaraty* para atender os edifícios dos Ministérios Públicos em Brasília. Mais tarde uma variação desta mesa foi usada no Palácio Doria Pamphili em Roma, sede da Embaixada do Brasil na Itália.

Além de sua intensa atividade como *designer* Sergio Rodrigues se dedicou a arquitetura como extensão de seu conhecimento no uso da madeira no mobiliário. No início da década de 1960 fez os primeiros estudos do Sistema de Industrialização de Elementos Modulados Pré-Fabricados para Construção de Arquitetura Habitacional em Madeira - SR2, cujos primeiros protótipos foram expostos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro - MAM RJ. O sistema SR2 foi utilizado na construção do Iate Clube de Brasília e em dois pavilhões de hospedagem e restaurante da Universidade de Brasília - UnB (1962). Nas décadas de 1980 e 1990 Sergio Rodrigues utilizou este sistema em diversas casas, incluindo sua própria residência.

O Palácio da Justiça do Paraná

O projeto do Palácio da Justiça em Curitiba tem estreita relação com o Palácio Capanema⁴ (1936-1945) no Rio de Janeiro. Trata-se de um edifício lâmina implantado livremente em uma quadra, rompendo o quarteirão da cidade tradicional estabelecido pelo Plano Agache do Rio de Janeiro (1927) e criando um amplo espaço público sob seus *pilotis*. O edifício foi primeiros arranha-céus construído em concreto armado que aplicou os cinco princípios “corbusianos”: *pilotis*, estrutura independente, planta livre, terraço jardim e fachada cortina. Junto às obras de Pampulha de Niemeyer o Palácio Capanema foi o grande destaque na exposição *Brazil Builds* no MoMA em 1943. A importância do Palácio Capanema assim foi descrita por Jean-Louis Cohen e Carlos Eduardo Dias Comas:

O edifício continua a ser uma referência essencial tanto para a história da arquitetura do Século XX como para a cultura de uma maneira geral. Ainda mais pelo fato de ter criado, no momento de sua realização, um novo tipo de arranha-céu, introduzindo assim a primeira ruptura significativa na tipologia das edificações verticalizadas desde sua invenção na Chicago dos anos 1880. (COHEN, *apud* SEGRE, 2013, p.26)

Mas o ministério é ao mesmo tempo monumento e protótipo. Essencialmente solidário e integrado com o sítio ao qual que se implanta, tem além disso o potencial de reprodução do protótipo. (...) De outro lado, o ministério é uma aplicação pioneira da "planta e fachada livres" a um edifício de escritórios em altura, e o número de inovações ou refinamentos técnicos é notável. (COMAS, 2000)

Esta tipologia foi adotada em 1948 por Mies van der Rohe (1886-1969) nos edifícios de apartamentos da Lake Shore Drive, em Chicago e utilizada em centenas de edifícios a partir de então.

Em sua segunda parceria com Le Corbusier, Niemeyer projetou a torre administrativa da ONU (1947), em Nova Iorque, utilizando novamente a tipologia de edifício lâmina com as fachadas laterais cegas diante do predomínio de torres com geometrias diferentes na cidade.

No Palácio Capanema, por sugestão de Oscar Niemeyer, as colunas cilíndricas do pavimento térreo do foram aumentadas em sua altura em relação a proposta de Corbusier imprimindo uma peculiar monumentalidade. A coluna modernista reduzida a um fuste limpo sem embasamento e sem capitel, é uma releitura abstrata da coluna grega, interpretada durante séculos pelos arquitetos ocidentais.

Nos demais pavimentos a disposição modulada das colunas ficam na parte interna dos andares para permitir a disposição de esquadrias livres e contínuas. A fachada norte recebeu *brises-soleils* horizontais ajustáveis em placas de cimento-amianto pintadas de azul, enquanto a fachada sul não ensolarada, apresenta uma única pele de vidro.

O Palácio Capanema apresenta seus pavimento-tipo com prumadas de circulação vertical e sanitários descentralizadas para otimizar as relações de espaço servido e espaço servidor.

Em Curitiba a construção do Centro Cívico ocorreu de forma semelhante à Brasília, sobre terra arrasada e longe da malha urbana consolidada, conforme Sergio Rodrigues:

⁴ Designação atual da sede do Ministério da Educação e Saúde MES projetado pela equipe de Lucio Costa composta por Carlos Leão (1906-1983), Oscar Niemeyer (1906-2012), Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), Ernani Vasconcellos (1912-1989) e Jorge Machado Moreira (1904-1992) a partir de estudo preliminar apresentado por Le Corbusier (1987-1965) ao ministro Gustavo Capanema (1900-1985).

O projeto original destinado às Secretarias de Estado inicialmente teria uma solução horizontal, mas posteriormente ficou resolvido que faríamos um edifício de 33 pavimentos com 100 metros de altura, que seria o maior do mundo em concreto armado do Brasil conforme o engenheiro calculista Paulo Fragoso e com isto Curitiba teria um marco referencial. (RODRIGUES, 2014)

Compondo com uma casca esférica em concreto armado destinada a “Controladoria e Recebedoria”, que também pretendia ser a maior do mundo, ficou com apenas 11 dos 33 pavimentos projetados, e com 53,13m dos 105,50m de altura originais. Apesar da supressão de dois terços de seus pavimentos o Palácio da Justiça manteve sua monumentalidade em função das elegantes colunas dispostas externamente nos primeiros andares da edificação destacando-se dos pavimentos-tipo do corpo do prédio com seus *brises soleis* verticais.

Analisando o método compositivo de Sergio Rodrigues observa-se que a planta do Palácio, cuja lâmina mede 79,15m x 21,55m, obedece a geometria clássica composta por quatro quadrados, contendo dez vãos no sentido do comprimento e dois vãos de pilares na largura do edifício. Analisando a fachada do projeto original:

Descobrimos algumas das possíveis relações de proporção áurea, por exemplo, a elevação frontal se trata de um retângulo áureo que é composto pela base + 1 retângulo formado por 2 quadrados perfeitos ($9a \times 9a$) + 1 retângulo central formado por 2 quadrados perfeitos ($9a \times 9a$) que contém o pavimento de transição + 1 retângulo superior formado por 2 quadrados perfeitos ($9a \times 9a$) que contém o coroamento e a cobertura. A base + o primeiro retângulo abaixo do pavimento de transição, formam outro retângulo áureo no qual os balcões possuem a função compositiva de marcar o término do quadrado inicial, criando uma linha vertical na qual os balcões são inseridos. (PIMENTEL, 2018, p.222)

Para cada uma das originais sete secretarias, o gabinete do secretário teria uma varanda deixando marcada a fachada com estas disposições. Em função da interrupção dos 22 pavimentos superiores, somente três varandas foram construídas. O décimo segundo andar adotaria *pilotis*, seria destinado a um restaurante, justamente foi o pavimento em que a construção ficou interrompida. “A composição da fachada, os gabinetes e o restaurante que era um andar inteiro, fazia uma composição baseada no ponto de ouro da fachada” (RODRIGUES, 2014)

A cobertura do edifício teria duas caixas d’água cônicas e um salão com cobertura inclinada, detalhe típico da arquitetura carioca da década de 1950. (Figura 01) Os projetos executivos deste andar e demais pranchas não foram encontrados.

Uma laje com desenho livre interligaria a “Controladoria e Recebedoria” com uma edificação anexa ao palácio, mas sem o espaço livre sob *pilotis*. Os pavimentos-tipo destinados a espaços administrativos, como no Palácio Capanema, tem as prumadas de elevadores e sanitários descentralizados.

Um detalhe comum destes edifícios é o sutil balanço na fachada cega que delimita os pavimentos inferiores do corpo do edifício. Para os sanitários públicos Sergio Rodrigues teve a liberdade de desenhar seus acessos com paredes curvas e sem portas, característica brasileira distante do racionalismo europeu. (Figura 2)

Outra referência ao palácio de Lucio Costa é o uso de *brises-soleis* neste caso verticais em alumínio com a possibilidade de manuseio, instalados na fachada oeste voltada para o Centro Cívico conforme imaginado por Sergio Rodrigues.

Através de modelagem digital a arquiteta e professora da UTFPR Karina Scussiato Pimentel experimentou diversas opções de incidência solar sobre a fachada principal do Palácio. A

disposição na fachada Oeste / Noroeste dos *brises-soleis* verticais móveis se mostraram eficientes tanto no verão como no inverno.⁵ (PIMENTEL, 2018, p.219)

Uma escada nobre circular, semelhante ao Palácio Capanema, interliga o térreo com o mezanino e o andar nobre onde atualmente está localizado o gabinete da presidência do Tribunal de Justiça.

Assim como Lucio Costa utilizou painéis em azulejo, executados por Candido Portinari (1903-1962) no Palácio Capanema, foi executado em 1971, um painel em mosaico no pavimento térreo no Palácio da Justiça pelo artista italiano Franco Giglio.⁶ (Figura 2)

Somente na década de 1980 foram implementados os *brises-soleis* verticais. Também foi inserida uma escada de incêndio na lateral esquerda do Palácio, para atender a legislação do Corpo de Bombeiros.

Com embasamento de dois níveis de estacionamento para veículos acrescido de uma torre com 15 pavimentos, a execução de um Anexo, foi projetado e construído pela empresa Globo, sediada na Bahia, a partir de 2003. Para atender a demanda de salas de desembargadores, cuja ampliação ocorreu em função da extinção do Tribunal de Alçada, sua arquitetura apresenta fachada de com pele de vidro espalhado e colunas no térreo revestidas com alumínio composto.

Restauro e *Retrofit*

O projeto de restauro teve início em 2013 e a conclusão da obra ocorreu em 2017.⁷ Além do restauro de uma obra que desde sua inauguração não atendeu exatamente às ideias de Sergio Rodrigues, foi necessário adequar o edifício para atender tecnologicamente as demandas do Tribunal de Justiça para sua sede administrativa, intervenção essa definida como *Retrofit*.

A obra se encontrava com ocupação desordenada e com reformas que substituíram ou danificaram elementos originais do edifício.

O levantamento da situação existente permitiu identificar as alterações nos revestimentos dos pisos e paredes; a deterioração de pisos de taco e de mármore; a pintura e o mau estado das pastilhas das fachadas elementos estes que necessitavam ser restaurados.

Para adequação do uso do palácio para os gabinetes dos desembargadores e da presidência do Tribunal de Justiça o edifício precisaria de uma atualização das instalações elétricas, hidráulicas e de um sistema de ar condicionado central, ou seja, o edifício precisava também de um *Retrofit*. Para o atendimento destas exigências foi imprescindível a introdução de forro mineral removível nos gabinetes dos desembargadores e forro gesso nas áreas comuns em todos os pavimentos.

⁵ Este estudo foi elaborado pela Carta Solar do programa SOL-Ar 6.0 do LaBee / USFC nos dias 22 de junho (inverno) e 22 de dezembro (verão) nos horários de 6:00h, 12:00h, 15:00h e 18:00h.

⁶ Franco Giglio nasceu em Dolceacqua, Itália, em 1937; desenhista, pintor e muralista autodidata; chegou no Rio de Janeiro em 1956, onde trabalhou na revista *Il Mondo Italiano*; fixou-se em Curitiba em 1959, realizando painéis de mosaico para a Assembleia Legislativa do Paraná e o Cemitério Municipal de Curitiba; em 1975 retornou à Itália onde faleceu em 1982.

⁷ Projeto de Restauro e *Retrofit*: Salvador Gnoato e Gabriel Celligoi (SOBE Arquitetura), José Luiz da Silva Leite Filho e Sonia Floriani Marques (DEATJPR) arquitetos (2013); execução do restauro: Thereza Christina Duarte (Construtora SIAL) arquiteta; fiscalização Alexandre Ams Steiner (DEATJ) engenheiro civil (2014-2017); área total do Palácio da Justiça do Paraná: 19.880 m².

Figura 2: Restauro (A) Plantas: térreo, mezanino, pavimento nobre e pavimento tipo
(B) Foto: Mezanino (C) Foto: Térreo com painel de Franco Giglio
Fonte: Legis Schwartzburd (2017).

Por se tratar de imóvel tombado o projeto de incêndio teve atenção especial do Corpo de Bombeiros, dispensando a alteração dos corrimãos e guarda corpo das escadas originais para atendimento das normas vigentes. As rotas de fuga foram atendidas pela escada acrescida na década de 1980 e pela execução de uma passarela em aço de ligação em todos os pavimentos com o edifício Anexo do Palácio. Deste modo o mezanino, a escada nobre circular e a escada geral puderam ser restauradas com seus guarda-corpos originais em alumínio. Para atender a legislação foi exigida a colocação de *splinkers* (chuveiros automáticos) no térreo e no mezanino, para o que foi necessário a introdução de um forro de gesso.

O pavimento térreo, mezanino e o pavimento nobre tiveram as soluções de espaço livres restabelecidos e os pisos de mármore “Branco Paraná” restaurados com seus desenhos mantidos.

Como o sétimo pavimento (antes do restauro identificado como sexto pavimento) mantinha as melhores condições originais, justificou-se um tratamento de “Restauro Exemplar”, conforme assinalado no Caderno de Encargos apresentado ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Paraná - DEATJR.

Nas circulações optou-se pelo uso de forro de gesso, enquanto os demais pavimentos foi utilizado forro mineral. Os pisos de tacos de madeira foram mantidos nas circulações de público, os lambris de madeira dos elevadores restaurados bem como os revestimentos cerâmicos e os aparelhos dos sanitários. Nos demais pavimentos foram utilizados materiais com características semelhantes de modo a deixar claro e ao mesmo tempo sutil a diferença entre o restauro e a nova intervenção.

Em todo o edifício os sanitários de uso público foram mantidos com suas formas curvas originais, sempre presentes nos projetos da Escola Carioca. A introdução de um sanitário para

Portadores de Necessidades Especiais PNE, em um espaço destinado a depósito permitiu sua implantação sem alterar a concepção do edifício.

Outro problema enfrentado foi a solução para precariedade e falta de segurança das esquadrias existentes executadas em aço. O detalhamento destas esquadrias não apresentava o mesmo rigor das soluções do Palácio Capanema. Restaura-las significaria a necessidade de novas intervenções, uma vez que iriam se deteriorar em curto espaço de tempo. A execução de novos perfis em aço inox ou em alumínio, com espessuras semelhantes teriam que ser importadas ou confeccionadas especialmente para esta obra, com custos exorbitantes. Optou-se então em utilizar caixilhos em alumínio na cor natural disponíveis no mercado com aspecto externo semelhante aos existentes no edifício da década de 1950.

Para as novas esquadrias do edifício precisavam ser escolhidos vidros com espessura de acordo com as normas de segurança e de alta absorção de raios solares para maior eficiência do sistema de ar condicionado. Os vidros escolhidos são incolores de alto desempenho evitando-se soluções coloridas ou espelhadas.

Os *brises-soleis* apresentavam o mau funcionamento mas embora tenham sido implantados depois da construção inicial do palácio, e como faziam parte da concepção original optou-se por substituí-los pelo mesmo desenho e cor. Chegou-se a cogitar sua retirada mas respeitou-se o desejo original do arquiteto além de manter a imagem do edifício já consolidada na paisagem do Centro Cívico.

O trabalho mais criterioso foi desenvolvido no restauro dos revestimentos cerâmicos das pastilhas de porcelana 2x2cm tipo “miscelânea” nas cores verde, amarelo, azul e branco. Através de levantamento fotográfico consistente foi realizado um mapeamento das patologias das áreas revestidas nas fachadas principal e posterior.

Devido ao seu material altamente resistente e apesar da idade da estrutura, foi possível fazer o restauro e reinstalação de grande parte das peças. Ao longo da obra de restauro, foram encontradas aproximadamente 300 mil pastilhas de porcelana em caliças provenientes da demolição de partes da própria edificação. Estas peças foram cuidadosamente armazenadas, restauradas e recolocadas em pontos onde foi necessária a substituição. (ANDRADE, 2017, p.45)

Conforme um mapeamento feito em campo por meio de inspeção visual, permitiu-se identificar as miscelâneas típicas relativas à mistura de cores de pastilhas, para diversos trechos da fachada, que demonstrou a predominância de cor para cada trecho. As tipificações identificadas foram: predominância de pastilhas azuis para a fachada posterior da edificação; predominância de pastilhas amarelas nos detalhes das sacadas frontais e trecho horizontal abaixo das vergas superiores das janelas frontais e predominância de pastilhas verdes nos peitoris e fachada frontal.

Nas etapas seguintes de trabalho foram procedidas a limpeza, incluindo a retirada das partes pintadas; a remoção das pastilhas com “reboco oco”; o tratamento com produtos orgânicos, à base de água, 90% biodegradáveis e não tóxicos; um novo entretelamento respeitando as tipologias originais da “miscelânea” e finalmente sua recolocação nas fachadas.

Com isso, é notável a grande precisão dos quantitativos e o extremo cuidado no que diz respeito ao manuseio, transporte, tratamento e recolocação ou substituição das peças para que a proposta do revestimento como um todo arquitetônico fosse preservada de maneira eficaz. (ANDRADE, 2017, p.50)

Neste primeiro trabalho de Sergio Rodrigues já demonstra seu gosto pelo uso da madeira que irá predominar toda sua atividade de *designer* de mobiliário. A madeira aparece nas fachadas em *lambri* e nos caixilhos em “imbuia” dos elevadores públicos; nos pisos de taco das

circulações e nos *muxarabis* das esquadrias internas do pavimento térreo contrastando com as paredes revestidas de mármore “Branco Paraná”.

Figura 3: Palácio da Justiça do Paraná (1951)
(A) Fonte: Casa da Memória, foto Hilda Maria (1977)
(B) Fonte: foto Legis Schwartzburd (2017).

A conclusão da obra em 2014, restaurou os elementos remanescentes da execução inicial do Palácio da Justiça, não construído integralmente de acordo com o projeto original de Sergio Rodrigues, eliminando intervenções indesejadas e absorvendo outras já consagradas ao longo das décadas seguintes. Seu *Retrofit* permitiu atualizar as soluções tecnológicas de instalações elétricas e de ar condicionado para um adequado consumo energético, além de adotar soluções para o atendimento das normas de segurança e mobilidade. (Figura 3)

Deste modo o Centro Cívico de Curitiba restaurou seu Palácio da Justiça reintegrando com os outros edifícios destinados aos poderes executivo e legislativo, mantidos no mesmo espaço idealizado por Bento Munhoz da Rocha na década de 1950, com instalações preservadas e adequadas.

As semelhanças do Centro Cívico com Brasília e do Palácio da Justiça com o Palácio Capanema, estão devidamente explicadas pela presença de Lucio Costa com seus discípulos no escritório no Rio de Janeiro, onde David Azambuja desenvolveu o conjunto arquitetônico para Curitiba.

A “praça seca”, o edifício lâmina com *pilotis* cilíndricos, as marquises e o mezanino com linhas curvas, os *brises-soleis* verticais e outros elementos presentes neste edifício e no espaço urbano de Curitiba, fazem parte do desenvolvimento inicial da arquitetura moderna brasileira.

Referências:

LOEWEN Andrea Buchidid; AZEVEDO, Ricardo Marques de. **Roma e as capitais: o mito e o plano** <http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/viewFile/386/366> (09.06.2019)

ANDRADE, Thalita Cristina di Masironi. **Patologias em patrimônio histórico: o caso do Palácio da Justiça do Paraná em Curitiba**. Curitiba: Monografia de Especialização em Patologia das Construções, UTFPR, 2017.

Brésil in *L'Architecture D'Aujourd'hui*, N° 42-43, outubro, 1952.

CAROLLO, Braulio. **Alfred Agache em Curitiba e sua visão de urbanismo**. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, PROPARG/PROPARG/PUCPR, 2002.

COHEN, Jean-Louis. **Apresentação** in SEGRE, Roberto. **Ministério da Educação e Saúde – ícone urbano da modernidade brasileira (1935-1945)**. São Paulo: Romano Guerra, 2013.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **A máquina para recordar Ministério da Educação no Rio de Janeiro, 1936/45**. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.005/967>, 2000.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Lucio Costa e a revolução na arquitetura brasileira 30/39 De lendas e Le Corbusier**. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.022/798>, 2002.

DUARTE, Thereza Christina Costa; OLIVEIRA, Tadeu de Souza. **Nanotecnologia empregada no restauro de fachadas tombadas com superfícies de porcelana – estudo de caso: Palácio da Justiça do Paraná**. Curitiba: Trabalho Científico, 2016.

GOODWIN, Philip L. **Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942**. New York: MoMA, 1943.

GNOATO, Salvador. **Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba**. Curitiba: Travessa dos Editores: 2009.

GNOATO, Salvador. **Caderno de encargos: Projeto de restauro e ampliação do Palácio da Justiça**. DEA TJ. Curitiba: Tribunal de Justiça do Paraná, 2013.

GONÇALVES, Josilena Maria Zanello. **Arquitetura Moderna no Centenário de Emancipação Política do Paraná: a construção de um marco de referência**, São Carlos: Dissertação de Mestrado, USP, 2001.

MINDLIN, Henrique. **Modern Architecture in Brazil**. Rio de Janeiro: Colibris, 1956.

MUELLER, Oscar Gomm. **Centro Cívico de Curitiba, um espaço identitário**. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, PROPARG/PROPARG/PUCPR, 2006.

PIMENTEL, Karina Scussiato. **Controle Ambiental e Compositivo na Arquitetura Moderna de Curitiba**. Porto Alegre: Tese de Doutorado, PROPARG/PROPARG, 2018.

RODRIGUES, Sergio. **Depoimento** em vídeo de para a exposição *Tupi or not tupi*, curadoria seção de arquitetura: Salvador Gnoato. Curitiba: Museu Oscar Niemeyer MON, abril 2014.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo in CALS, Soraia (org.). **Sergio Rodrigues**. Rio de Janeiro: S. Cals, 2000.

SILVA, Paulo Sérgio da. **Relatório Técnico sobre as Fachadas**. Curitiba, 2017.

www.francogiglio.com.br

www.institutoserriorodrigues.com.br